

BAHASA C++ PADA APLIKASI KASIR POM BENSIN MENGUNAKAN CODE BLOCK

Moh. Hendra, Andy Prasetyo, ST., M.Kom
Teknik Informatika Politeknik Purbaya Tegal

ABSTRAK

Kegiatan pengisian bahan bakar di pom bensin sudah menjadi suatu kebutuhan di kalangan masyarakat modern, Terutama bagi mereka yang mempunyai kegiatan/pekerjaan yang berhubungan dengan transportasi, Sering terjadinya masalah dalam jumlah pembayaran/pengembalian uang seperti jumlahnya yang lebih bahkan kurang ini tentu sangat merugikan bagi konsumen maupun produsen .

Salah satu solusi yang sangat penting untuk dibahas adalah dengan membangun suatu sistem layanan kasir yang terkomputerisasi dan mudah di akses, sehingga dalam pengaplikasian di lapangan dapat di gunakan dengan mudah, cepat dan tanpa ribet.

Keyword : c++, code block, kasir pom bensin,

1. PENDAHULUAN

a) Latar Belakang

Perkembangan Teknologi Informasi yg pesat di masa ini mempunyai berbagai dampak positif diantaranya penggunaan komputer sebagai salah satu sarana penunjang kegiatan/pekerjaan manusia supaya lebih mudah dan memberikan hasil yang lebih baik untuk output sebuah system. Salah satunya adalah Pom bensin sebagai tempat pelayanan untuk orang yang akan melakukan pengisian bahan bakar kendaraan, Dalam kasir Pom bensin diperlukan suatu system yang lebih baik,yaitu dengan program aplikasi kasir pembayaran pada pom bensin.

b) Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan sebuah permasalahan yaitu kurang efektif nya system pembayaran/pengembalian di pom bensin dengan solusi berupa pembuatan sistem layanan kasir yang terkomputerisasi dan mudah di akses untuk meminimalisir kesalahan.

c) Batasan Masalah

Dalam penelitian ini hanya mencakup tentang penggunaan bahasa c++ pada aplikasi kasir pom bensin yang saya buat dengan sesederhana mungkin dan bisa di gunakan dengan efektif.

d) Tujuan

Membangun sebuah system layanan kasir yang terkomputerisasi dan efektif untuk mengurangi maupun menghilangkan tingkat kesalahan pembayaran/pengembalian pada saat pengisian bahan bakar di pom bensin.

e) Manfaat

1. Mengetahui bahasa pemrograman yang bias di gunakan dengan efektif dalam cara kerja Kasir Pom Bensin
2. Sebagai media belajar atau Pembanding bagi Pembaca yang ingin lebih tau mengenai system Kasir Pom Bensin menggunakan Bahasa C++

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terkait

Ada beberapa penelitian tentang BAHASA C++ PADA APLIKASI KASIR POM BENSIN MENGGUNAKAN CODE BLOCK dengan menggunakan berbagai macam model / metode bahasa pemrograman :

Dila nur laila, Muhammad Syafiq Nurul hilmi, Enggi Idya Atmaja. "APLIKASI KASIR SPBU MENGGUNAKAN STRUCT DI C++" Kasir/ Struct sendiri adalah kumpulan data yang saling berhubungan, yang di simpan dalam satu unit penyimpanan, Misalkan pada suatu database penyimpanan data pegawai, dimana setiap pegawai akan menyimpan nama, alamat, dan gaji.

Market Software Murah "SOFTWARE STRUK BBM / SPBU v2.15 – 2015" Software struk SPBU/BBM adalah software untuk mencetak transaksi penjualan di SPBU dengan detail, seperti nama SPBU, alamat, logo struk, no struk, no pompa selang, jenis BBM, dan tanggal Transaksi

Esti Wahyu Pratiwi (2009), PENGARUH STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TERHADAP KUALITAS PELAYANAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU 44.555.05) melakukan penelitian tentang pengaruh kualitas pelayanan SPBU pasti pas terhadap kepuasan konsumen di Kota Malang. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa variabel bukti fisik, empati, kehandalan, jaminan dan daya tanggap berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan konsumen di kota Malang

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian C++

C++ Adalah suatu bahasa pemrograman yang berbeda pada program codeblock. Ada 4 kompilator umum yaitu : **c++ Borland, c++ Microsoft visual, c/386 watcom, dandjpp.**

2.2.2 Pengertian Code Block

Adalah suatu program pengembangan terpadu bebas, pada program codeblock dapat di tulis dengan 2 bahasa yaitu c dan c++. Dan dalam program ini saya menggunakan bahasa c++ (Andy Prasetyo, 2018)

2.2.3 Pengertian Kasir

Adalah seseorang yang memegang Kas (uang) atau orang yg bertugas menerima dan mengembalikan uang (uang kembalian).

2.2.4 Pengertian Pom bensin

SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) atau sering juga di sebut Pom Bensin adalah tempat untuk mengisi Bahan Bakar bagi kendaraan bermotor

3. METODE PERANCANGAN

4. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian ini dalam pembuatan program kasir Pom Bensin sebagai berikut :

a. Pengumpulan data

1. Jenis – Jenis BBM
2. Harga Per Liter
3. Pembayaran

b. Pengolahan data awal

1. Nama BBM
2. Harga BBM
3. Pembayaran
4. Kembalian

c. Pengelompokan

Pengelompokan dalam program ini dibagi menjadi 2 yaitu;

- a. Cin merupakan bagian dari c++ yang memiliki Fungsi sebagai input (memasukan data dalam program menggunakan variable tertentu).

Jenis : Masukan jenis BBM
Transaksi pembayaran

- b. Cout

Pengertian : Variabel yang digunakan untuk menampilkan kondisi program.

Jenis : Jenis BBM
Harga liter setiap BBM
Kembalian

d. Metode tahapan yang dihasilkan

Tahapan yang digunakan pada program ini berikut rumus yang digunakan:

- a. $bhanbkr = \text{uang} / 4500$;
- b. $kembalian = \text{bayar} - \text{uang}$; totalbayar ;

Rumus – rumus tersebutlah yang digunakan pada program Aplikasi kasir Pom Bensin berbasis c++

e. Eksperimen

```
#include <iostream>
#include<iomanip>
#include<conio.h>
using namespace std;

int main()
{
    long int pil;
    double bhanbkr,uang,bayar,kembalian;
    char kem;
```

mulai:

```
{

cout<<"\n * * *           * * * "<<endl;
cout<<"\n * * => SELAMAT DATANG <= * * "<<endl;
cout<<"\n * * *           * * * "<<endl;

cout<<" "<<endl;
cout<<"===== "<<endl;
cout<<" || [POM BENSIN PURBAYA] || " <<endl;
cout<<"===== "<<endl;
cout<<"\n\n\n*****" <<endl;
cout<<"*                *" <<endl;
cout<<"* 1. premium    = Rp.4500/Liter *" <<endl;
cout<<"* 2. solar      = Rp.5000/Liter *" <<endl;
cout<<"* 3. pertamax   = Rp.9500/Liter *" <<endl;
cout<<"* 4. petamax dex = Rp.9500/Liter *" <<endl;
cout<<"* 5. pertamax turbo = Rp.10000/Liter *" <<endl;
cout<<"* 6. super sheld = Rp.10600/Liter *" <<endl;
cout<<"*                *" <<endl;
cout<<"*****\n\n\n" <<endl;

cout<<"\nmasukkan pilihan anda : ";cin>>pil;

if (pil==1)
{
cout<<"\n\n ===== ";
cout<<"\n premium = Rp.4500/Liter" <<endl;
cout<<" =====\n";
cout<<"\nmasukkan uang pembayaran= ";cin>>uang;
bhanbkr=uang/4500;
cout<<"\nPremium " <<bhanbkr<<" liter.";
cout<<"\nBayar= ";cin>>bayar;
kembalian=bayar-uang;
cout<<"\nKembalian= " <<kembalian;
cout<<"\n\nKembali ke menu utama [Y/T] ? ";
cin>>kem;

if (kem == 'y' || kem == 'Y')
goto mulai;
else if (kem == 't' || kem == 'T')
goto tidak;
}
else if (pil==2)
{
cout<<"\n\n ===== ";
cout<<"\n solar = Rp.5000/Liter" <<endl;
cout<<" =====\n";
cout<<"\nmasukkan jumlah uang = ";cin>>uang;
bhanbkr=uang/5000;
cout<<"\nsolar " <<bhanbkr<<" liter.";
```

```

cout<<"\nBayar= ";cin>>bayar;
kembalian=bayar-uang;
cout<<"\nKembalian= "<<kembalian;
cout<<"\n\nKembali ke menu utama [Y/T] ? ";
cin>>kem;
if (kem == 'y' || kem == 'Y')

goto mulai;
else if (kem == 't' || kem == 'T')
    goto tidak;
}
else if (pil==3)
{
cout<<"\n\n =====";
cout<<"\n  pertamax= Rp.9500/Liter"<<endl;
cout<<"  =====\n";
cout<<"\nmasukkan jumlah uang = ";cin>>uang;
bhanbkr=uang/9500;
cout<<"\npertamax "<<bhanbkr<<" liter.";
cout<<"\nBayar= ";cin>>bayar;
kembalian=bayar-uang;
cout<<"\nKembalian= "<<kembalian;
cout<<"\n\nKembali ke menu utama [Y/T] ? ";
cin>>kem;

if (kem == 'y' || kem == 'Y')
    goto mulai;
else if (kem == 't' || kem == 'T')
    goto tidak;
}
else if (pil==4)
{
cout<<"\n\n =====";
cout<<"\n  pertamax dex = Rp.9500/Liter"<<endl;
cout<<"  =====\n";
cout<<"\nmasukkan jumlah liter = ";cin>>uang;
bhanbkr=uang/9500;
cout<<"\ndex "<<bhanbkr<<" liter.";
cout<<"\nBayar= ";cin>>bayar;
kembalian=bayar-uang;
cout<<"\nKembalian= "<<kembalian;
cout<<"\n\nKembali ke menu utama [Y/T] ? ";
cin>>kem;
if (kem == 'y' || kem == 'Y')
    goto mulai;
else if (kem == 't' || kem == 'T')
    goto tidak;
}
else if (pil==5)
{
cout<<"\n\n =====";
cout<<"\n  pertmax turbo = Rp.10000/Liter"<<endl;
cout<<"  =====\n";
cout<<"\nmasukkan jumlah uang = ";cin>>uang;
bhanbkr=uang/10000;

```

```

cout<<"\nturbo "<<bhanbkr<<" liter.";
cout<<"\nBayar= ";cin>>bayar;
kembalian=bayar-uang;
cout<<"\nKembalian= "<<kembalian;
cout<<"\n\nKembali ke menu utama [Y/T] ? ";
cin>>kem;

if (kem == 'y' || kem == 'Y')
    goto mulai;
else if (kem == 't' || kem == 'T')
    goto tidak;
}
else if (pil==6)
{
    cout<<"\n\n ======";
    cout<<"\n    super sheld = Rp.10600/Liter"<<endl;
    cout<<"    =====\n";
    cout<<"\nmasukkan jumlah uang = ";cin>>uang;
    bhanbkr=uang/10600;
    cout<<"\nsuper sheld "<<bhanbkr<<" liter.";
    cout<<"\nBayar= ";cin>>bayar;
    kembalian=bayar-uang;
    cout<<"\nKembalian= "<<kembalian;
    cout<<"\n\nKembali ke menu utama [Y/T] ? ";
    cin>>kem;
cout<<"* 1. premium    = Rp.4500/Liter  *"<<endl;
    if (kem == 'y' || kem == 'Y')
        goto mulai;
    else if (kem == 't' || kem == 'T')
        goto tidak;
}
else
{
    cout<<"Pilihan yang anda masukkan tidak ada.";
    cout<<"\n\nKembali ke menu utama [Y/T] ? ";

    if (kem == 'y' || kem == 'Y')
        goto mulai;
    else if (kem == 't' || kem == 'T')
        goto tidak;}
}
cout<<"masukan uang pembayaran"<<endl;

tidak :
cout<<"-----";
cout<<"\n=====";
cout<<"\n\n..... TERIMA KASIH ..... \n\n";

cout<<"===== ";
cout<<"\n-----";
return 0;
}

}

```

f. Hasil akhir


```
C:\Users\LABKOM-04\Desktop\zaki\IF\mantep\bin\Debug\mantep.exe

***                ***

* * => SELAMAT DATANG <= * *

***                ***

=====
|| |POM BENSIN PURBAYA| ||
=====

*****
*
* 1. premium      = Rp.4500/Liter *
* 2. solar        = Rp.5000/Liter *
* 3. pertamax     = Rp.9500/Liter *
* 4. pertamax dex = Rp.9500/Liter *
* 5. pertamax turbo = Rp.10000/Liter *
* 6. super sheld  = Rp.10600/Liter *
*
*****

masukkan pilihan anda : 1_
```

Gambar 4.1 Menu Hasil Compiling pada Code Block


```
"C:\Users\LABKOM-02\Documents\vilham kelas E\kkk\bin\Debug\kkk.exe"

* 1. premium      = Rp.4500/Liter *
* 2. solar        = Rp.5000/Liter *
* 3. pertamax     = Rp.9500/Liter *
* 4. pertamax dex = Rp.9500/Liter *
* 5. pertamax turbo = Rp.10000/Liter *
* 6. super sheld  = Rp.10600/Liter *
*
*****

masukkan pilihan anda : 1

=====
premium = Rp.4500/Liter
=====

masukkan uang pembayaran= 10000

Premium 2.2222 liter.
Bayar= 20000

Kembalian= 10000

Kembali ke menu utama [Y/T] ?
```

Gambar 4.1 Pembayaran Hasil Compiling pada Code Block

Metode yang digunakan merupakan Bahasa pemrograman codeblock yang berbasis c++, program Aplikasi kasir pada Pom bensin ini dibuat dengan sangat sederhana namun efektif dan dapat di gunakan dengan mudah.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis rancangan setelah memahami dan menganalisa system di atas maka dapat disimpulkan bahwa BAHASA C++ PADA APLIKASI KASIR POM BENSIN MENGGUNAKAN CODE BLOCK cocok digunakan karena dapat memepermudah pekerjaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pada Pom bensin.

6. DAFTAR PUSTAKA

Laila, Nur Dila. Syafiq, Muhammad. Hilmi, Nurul. Idya, Enggi "APLIKASI KASIR SPBU MENGGUNAKAN STRUCT DI C++" <https://dilanurlaila.blogspot.com/2014/12/aplikasi-kasir-spbu-menggunakan-struct.html>

Murah, Market Software "SOFTWARE STRUK BBM / SPBU v2.15 – 2015" <http://www.marketsoftwaremurah.com/2013/12/software-struk-bbm-spbu-2014.html>

Andy Prasetyo.2018.Pedoman Pembelajaran Algoritma Pemrograman Dasar. Purbaya E-Journal